

Contributi/1

María de Maeztu, un filosofa de la Escuela de Madrid

Elena Jiménez Huertas 0000-0003-1082-7530

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 15/05/2025. Accettato il 12/10/2025.

MARÍA DE MAEZTU: A PHILOSOPHER FROM THE MADRID SCHOOL

This article seeks to reclaim María de Maeztu as a pivotal figure in the history of Spanish feminism and as an integral member of the Madrid School. Adopting an almost chronological approach, we will begin by tracing her period in Madrid, allowing the events themselves to challenge and ultimately refute our initial hypothesis. We will then focus on the key phases spanning from 1912 to 1936, examining her contributions to philosophical pedagogy, her most tangible endeavor – the *Residencia de Señoritas* – and the intellectual concerns that shaped her thinking until the onset of exile. Our analysis will pay particular attention to three formative moments in her early career: her stay in Marburg, her involvement with the Center for Historical Studies, and the central themes of her teaching at the University. Finally, we will explore how these stages culminated in a work published during her exile in Argentina.

1. Apuntes biográficos sobre la autora

María de Maeztu y Whitney nace en una familia excepcional en la España de 1881. Es la cuarta de cinco hermanos, su madre Juana Whitney se tuvo que hacer cargo de la economía familiar al fallecer su marido Manuel de Maeztu Rodríguez. Cuando sucede la repentina muerte de su padre, María, tenía solo siete años. Ramiro, su hermano mayor, será un pilar fundamental a lo largo de su vida, con el que siempre tuvo un vínculo especial; significó para María esa figura paterna y a la vez una guía intelectual. En julio de 1904, a la edad de 23 años recién cumplidos, imparte en Bilbao la que fue su primera conferencia titulada «En defensa de la mujer», ya el título nos hace ver el que fue unos de los temas centrales a lo largo de toda su vida. María de Maeztu fue una maestra conocida localmente por sus innovaciones pedagógicas y la implicación que demostraba en su oficio, en la que era entonces la escuela que dirigía en un barrio obrero de Bilbao. Seguía teniendo pasión por aprender y comenzó sus estudios en filosofía con Unamuno en la Universidad de Salamanca en 1907.

Al año siguiente, en 1908, fue de las primeras mujeres pensionadas por la Junta de Ampliación de Estudios, formando parte, junto con otras cuatro mujeres y cinco hombres, de la delegación de la Sección de Pedagogía que nombró la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar La Exposición Franco-Británica con sede en Londres. Fruto de ese viaje de dos meses son sus trabajos: los «Estudios sobre nuevas corrientes de filosofía pedagógica», donde profundiza en especial sobre los trabajos experimentales de la psicología infantil o problemas actuales de la educación, estudiando las orientaciones pedagógicas de algunos de los principales países europeos, así como «La pedagogía en Londres y en las Escuelas de Párvulos» donde se centra en los sistemas de pedagogía del momento de la capital inglesa, así como, en las escuelas de párvulos en particular.

Este 1910 decide trasladar sus estudios de filosofía a la Universidad Central de Madrid, donde en esos momentos se encuentra Ortega y Gasset.

En 1912 obtuvo una pensión de un año en Alemania para estudiar la «Fundamentación de la Pedagogía» en Marburgo junto al profesor Paul Natorp. Aprovechó esa estancia para estudiar también «Deducción de los Conceptos Puros del Entendimiento» con Hartman. Al volver, la JAE la nombra Agregada del Departamento de Filosofía Contemporánea del Centro de Estudios Históricos, dirigido por Ortega en 1913, siendo así la única mujer del departamento. Colabora también con el Instituto Internacional donde da clases de Pedagogía y Moral Práctica.

En el año 1915 se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid obteniendo un premio extraordinario de licenciatura en la sección de Filosofía.

María de Maeztu y Whiney es una figura con mayúsculas de la Edad de Plata de la cultura española. Su obra práctica más conocida es La Residencia de Señoritas a la que dedicó de manera plena veintiún años de su vida desde su nombramiento como directora en 1915, hasta 1936: su fiel convicción en los valores de la igualdad la llevaron a dirigir ese proyecto.

Se ha recuperado en muchas ocasiones a María de Maeztu como referente español en la lucha de la educación de las mujeres, y por lo tanto, como feminista. Su obra filosófica y su interés sobre la Pedagogía Social es más desconocida pero inherente a su amplia obra práctica. Forma parte de su proyecto teórico-práctico de una reforma íntegra de la educación que ampliaba los límites para hacerla universal.

Entre los reconocimientos internacionales destacan ser nombrada Doctora Honoris Causa por el *Smith College* en 1919, el nombramiento como miembro correspondiente de la *Hispanic Society of America*, o el de Profesora Honoraria de la Universidad de México.

En 1920 promovió la creación de un Comité para la concesión de Becas a Mujeres Españolas, creando redes internacionales para hacer posible la financiación de esas becas con el Association of Collegiate Alumnae, la American Association of University Women o la International Federation of University de la que también formaba parte.

Junto a más compañeras funda en 1926 el Lyceum Club Femenino, una institución clave para el feminismo español, que impulsó la cultura femenina y creó un refugio para mujeres intelectuales que querían abrirse camino en una España androcéntrica.

En 1932 es nombrada auxiliar temporal de la Cátedra de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid siendo así de las primeras españolas que se dedican a la docencia universitaria. Durante toda su vida tuvo una labor divulgadora dando múltiples conferencias en España y en el extranjero, sobre temas variados como puede ser la mujer, la educación, literatura o problemas de nuestro tiempo. Escribió abundantes artículos para diferentes revistas y tradujo al español obras de autores contemporáneos como Paul Natorp, Paul Monroe o Pestalozzi, autores claves para la Pedagogía Filosófica.

Su obra filosófica, aún por investigar, la inicia ya en el exilio en la ciudad de Buenos Aires y apenas es distribuida en España. Allí trabajará en la Universidad de Buenos Aires donde obtuvo la Cátedra de Historia de la Educación y seguirá hasta el final de sus días con esa labor divulgativa que tanto le apasionó.

El problema de la Ética, la enseñanza de la moral es un libro en el que analiza los problemas que afronta la educación en la sociedad contemporánea, que publica en 1938 para la Universidad de Buenos Aires y está dedicado a sus alumnas de pedagogía. En 1941 publica “Historia de la Cultura Europea, la Edad Moderna: Grandeza y Servidumbre”, para una colección que dirige Gregorio Martínez Sierra, nombre que utilizaba la escritora feminista María de la O Lejárraga. Un intento por su parte de ligar la historia pretérita a las circunstancias del mundo presente para hallar una explicación a los conflictos del ahora actual. Su libro más conocido en España se publicó en 1943: *Antología-Siglo XX. Prosistas españoles. Semblanzas y comentarios*, libro en el que hace un retrato de autores españoles a los que conoció personalmente, seleccionando también textos claves para entenderlos. Esta antología ha sido usada ampliamente como libro complementario en algunos estudios de la universidad española hasta hace poco.

Es una autora de la que aún hay escritos sin publicar, como una historia de la filosofía u otros escritos de interés. La historia de la filosofía española le debe un hueco a esta filósofa exiliada que llevó a la práctica la revolución de la educación de la mujer y trabajó incansablemente en pro de su emancipación. Uno de los deberes de la filosofía de la actualidad es resarcir el daño que hizo el exilio y el olvido en la historia del pensamiento español devolviendo al relato de nuestra genealogía, no solo el de nuestra épica feminista, sino también de las mujeres que formaron parte de la historia del pensamiento español.

2. Viaje a Marburgo

En el pensamiento de María van a ser claves dos filósofos españoles; Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Con ambos mantendrá una extensa amistad

que no se limitará a ellos, sino que ampliará a sus familias. Especialmente notorio es el caso de Rafaela Ortega y Gasset, hermana del filósofo, con la que mantuvo una estrecha amistad confiándole a ella incluso la dirección de la Escuela de Señoritas en los períodos comprendido durante los viajes al extranjero que María de Maeztu realizó.

En 1911 Ramiro de Maeztu escribía a su hermana desde Marburgo, estancia que compartió con José Ortega y Gasset estudiando con los filósofos alemanes del momento. En las cartas que escribía a su hermana la incitaba a ir a Alemania a estudiar con estos filósofos, igual que años antes la había incitado a estudiar con Miguel de Unamuno u Ortega y Gasset. Ramiro de Maeztu era un intelectual y articulista que no había podido estudiar por la muerte prematura de su padre y lo que supuso esa muerte en la economía familiar; siete años mayor que María, compartía todas sus inquietudes con ella, mirándola siempre con admiración, pero aconsejándola también estratégicamente para que desarrollara sus estudios o su vida laboral aprovechando toda su valía intelectual. Y María como cualquier hermana pequeña unas veces hacia caso y otras no, pero siempre lo tenía en cuenta, pues para ella su hermano Ramiro era un pilar sólido de su vida. Finalmente solicitó a la Junta de Ampliación de Estudios pasar un curso de estudios en Marburgo estudiando a la escuela neokantiana de filosofía como le había aconsejado Ortega y Gasset y su hermano Ramiro que le advierte así en una carta desde Alemania «Te advierto que como no estudies alemán no entiendes a Kant, ni a Natorp, ni a Cohen, mejor dicho sin Cohen no hay Kant y si Natorp no hay Pedagogía»¹.

María quería ir a estudiar con Natorp, y así, seguir profundizando en el conocimiento de la Pedagogía. Para conseguir esa beca preparó un trabajo que presento a la JAE para solicitar la pensión que tituló «Fundamentación filosófica de la Pedagogía». La Junta de Ampliación de Estudios le concedió la pensión y viajó a Alemania el 1 de octubre de 1912. El primer trimestre lo pasó en Leipzig perfeccionando el alemán y visitando Escuelas de primera enseñanza y Escuelas Normales. En enero de 1913 se matricula en la Universidad de Marburgo con el profesor Natorp y asistió a las clases del Hartmann sobre temas de la filosofía kantiana. El 17 de febrero le escribe la siguiente carta a José Castillejo Duarte por entonces secretario de la JAE:

trabajo sobre las cosas de Natorp. Asisto al semanario filosófico, donde Hartmann, discípulo de Cohen, muy amigo de Ortega lee la Crítica. Con decirle a V. que estamos estos días en la “deducción de los conceptos puros del entendimiento” creo haber dicho que me estoy rompiendo la cabeza (Bueno, un poco menos). En las cosas de Natorp con la preparación que traje de los dos cursos de Ortega, marchó muy bien. Ahora estoy con la Pedagogía Social, que es para mí un problema central. He tenido la mala suerte de que al poco tiempo de llegar, Natorp se puso enfermo, tuvieron que hacerle

¹ M^a J. Lastagaray Rosales, *María de Maeztu Whitney. Una vida entre la pedagogía y el feminismo*, Madrid 2015, pp. 56-57.

una operación en el estómago y suspendieron sus clases. Pero Hartmann que para mi fortuna es un excelente amigo, me ayuda mucho.²

Artículos que escribió durante su estancia en Alemania son: «Cinematógrafo para niños» enviado a *La Voz de Guipúzcoa* en noviembre de 1912, «Los libros para niños» enviado a el *Liberal* de Bilbao publicado el 27 de febrero de 1913, y «Pestalozzi y su idea del hombre», publicado en la revista *Estudio I* (3 de marzo 1913), artículo en el que la autora hace una presentación de Pestalozzi con sus ideas principales. María había estado conociendo su obra de cerca en Suiza en 1909 con otra beca de la JAE. Pestalozzi define la educación como un proceso natural de los individuos, un proceso de desenvolvimiento, que los beneficios de su regulación y dirección a todos debe de alcanzar. La educación ha sido pensada históricamente desde la filosofía, desde Platón o Sócrates. La importancia de Pestalozzi reside para María de Maeztu en dejar atrás los tratados de educación dirigidos a los príncipes o hijos de aristócratas y pensar en el pueblo, en las masas; poner labor práctica a la educación social educando al hijo del obrero. Nos cuenta que la obra de Pestalozzi significa para Natorp o Leser el primer sistema de Pedagogía:

Aquí, por vez primera, la educación forma un todo conexas, un sistema de pensamientos y proyectos cuyo punto central vivificante es la idea del hombre. Todas las teorías y prácticas de los pedagogos anteriores son algo fragmentario, falta de unidad e independencia.³

Ya en su obra «Veladas de un Ermitaño» Pestalozzi se pregunta ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su esencia? Su naturaleza, es el hombre en sí mismo, un infinito problema sobre el que tiene que trabajar, su miseria real es el impedimento que el hombre encuentra para mejorar su propia naturaleza, el hombre todavía no ha llegado a la posesión de sí mismo, porque busca fuera lo que le falta y él es en sí mismo lo que todavía le falta.

El hombre específico, la pura humanidad, se encuentra sepultada en lo más íntimo del ser. Él mismo es el problema y debe ser también la solución. He aquí la finalidad excelsa de la divina operación educativa: conducir al hombre a la plena posesión de sí mismo.⁴

María nos explica que para Pestalozzi, como consecuencia natural del proceso Pedagógico de la formación humana, el hombre alcanzará la felicidad interior y exterior. El hombre solo se llega a realizar como hombre inmerso en la comunidad, por lo que la plena humanidad hay que buscarla en las grandes esferas de creación cultural. La formación de vida espiritual se debe hacer conforme a la dimensión de historia cultural. El contenido espiritual de la historia de la cultura

² *Ibid.*, p. 79.

³ A. S. Porto Ucha, R. Vázquez Ramil, *María de Maeztu. Una antología de textos*, Madrid 2015, pp. 152.

⁴ *Ibid.*, p. 155.

es el sedimento de la humanidad. Este plano espiritual de la humanidad es una fuerza activa, pues a la vez el sujeto particular también es una forma autónoma. «Desde Alemania “Feminismo» publicado el 6 junio, 1913, revista *Estudio I*.

María de Maeztu quiso quedarse también el semestre de verano, lo solicitó a la JAE, se lo admitieron y se matriculó con Natorp en Propedéutica filosófica, con Hartmann en Historia de la filosofía antigua y con Jaensch, el sucesor de Cohen, en Psicología, según ella misma le cuenta entusiasmada, en una carta del 13 de marzo a Castillejo:

A la lectura de la Crítica asistieron 30 alumnos, de ellos ¡15! Mujeres. Y como V. este trabajo es libre, sin que requiera matrícula alguna ni se realice para fines académicos. A mi todo ello me causa una honda emoción.⁵

Como podemos deducir del fragmento, el ojo de María de Maeztu siempre estaba atento a observar allí donde estaban los avances y necesidades de las mujeres. Este año en Alemania, que le marcó profundamente, lo compartió con su hermano Ramiro, con Ortega y con García Morente que estos años preparaba su tesis doctoral “La Estética de Kant”. María terminó sus estudios en agosto y posteriormente visitó las escuelas de Berlín.

3. Centro de Estudios Históricos

A su regreso a España, María solicita seguir estudiando filosofía y trabajar en el Centro de Estudios Históricos dirigido en ese momento por Ortega. El Centro de Estudios Históricos lo crea Ramón Menéndez Pidal en 1910. La sección de Filosofía Contemporánea se crea en 1913 dentro de la sección novena y la dirigirá José Ortega y Gasset. En una carta del 12 de noviembre de 1913 al secretario de la JAE, Ortega, dice lo siguiente:

el trabajo que me propongo publiquemos este año versa justamente sobre el estado actual de las investigaciones lógicas en especial dentro de Alemania. Hacemos una crítica minuciosa de los puntos de vista más fuertes que hoy ocupan el trabajo de los seminarios alemanes y de algunas corrientes francesas e italianas: cada autor magistral será estudiado por separado. El concurso de la Srta. María sería inestimable: lleva varios años destinada a las investigaciones, conoce el alemán y, sobre todo, viene de asistir a un curso a las lecciones de filosofía de los ilustres profesores de Marburgo Natorp y Hartman, que constituyen una de las escuelas filosóficas a las que mayor atención tenemos que dedicar.⁶

Finalmente componen la sección de Filosofía Contemporánea dirigida por Ortega: María de Maeztu, Ángel Sánchez Rivero y Joaquín Álvarez Pastor como ayudantes. Fruto de este trabajo de María de Maeztu tenemos el artículo

⁵ Ma^a J. Lastagaray Rosales, *María de Maeztu Whitney*, p. 67.

⁶ *Ibid.*, p. 70.

“Estudio de las actitudes humanas” publicado en la revista Estudio I, el 12 de diciembre de 1913. En 1914 publicó su traducción del libro de Paul Natorp *Religión y humanidades. La Religión dentro de los límites de la Humanidad*. Con un cuidado prólogo de María de Maeztu para introducir al autor, lo describe de la siguiente manera:

el representante de la pedagogía social que exige la educación por y para la comunidad, la socialización de la escuela, frente a la pedagogía individual que quiere formar al hombre aislado, suelto, desprendido de la comunidad, como si la abstracción fuese una realidad concreta, humana. Es el propagador en nuestros días de la escuela única, que reclama para la sociedad el derecho absoluto de la educación del pueblo, negando a la familia el presunto derecho de educar a sus hijos, y combate la organización actual de la escuela que escinde, a sabiendas, la humanidad humana.⁷

En el mismo prólogo, Maeztu justifica la publicación de este libro como el deseo de cooperar para poner a los maestros españoles en comunicación con la cultura alemana, una cultura central en ese momento para el pensamiento filosófico. En este libro el profesor Natorp trata de vislumbrar el problema general de la religión y su enseñanza. Cuando se considera a la religión en oposición a la cultura humana, en oposición a lo humano, lo eterno, lo extra temporal y lo trascendente, es cuando el conflicto no se puede resolver.

La moral es un punto central de la religión; de este modo adquiere un carácter humano y se convierte en cosa de la comunidad. El momento moral encuentra su expresión más perfecta en el concepto de Dios. Él representa el ideal de la perfección moral, la santidad invulnerable de la ley, la confianza de que ese ideal no es ilusorio, que hay una fuerza en el corazón del hombre para vencer el mal y practicar el bien, «El nombre de Dios está solo la expresión del punto más elevado de la conciencia humana: *la idea del hombre.*»⁸

Según Natorp la misión que cumple el cristianismo es ser una religión humana que pone a Dios en contacto con los hombres. El significado más elevado del cristianismo es que «Dios, en cuanto hombre, es la idea de hombre, esa idea situada en el término de un proceso infinito, en el límite de una perspectiva ideal ilimitada»⁹. Por lo que deducirá que no es legítimo presentar a la religión en oposición a los problemas de la cultura humana. Ya el filósofo Schleiermacher contestará a la pregunta ¿qué es la religión? Con rotundidad dirá: el sentimiento. El sentimiento es aquel movimiento sin forma y sin límite que lleva en sí el germen de toda formación y es el seno de la conciencia, un sentimiento sin límites será el sentimiento de lo infinito. Pero la religión también debe de someterse, para Natorp, a las normas de la razón, aceptar la crítica que ella le procesa y la dirección y límites que le señala. La religión representa el bien mediante la idea de Dios y marca el dominio de lo ideal sobre lo real, la religión debe ser moral

⁷ A. S. Porto Ucha, R. Vázquez Ramil, María de Maeztu, p. 159.

⁸ *Ibid.*, p. 161.

⁹ *Ibid.*, p. 162.

y estar orientada a «elear la conciencia de la comunidad humana a la idea de humanismo»¹⁰. Hay que sacar de la escuela el dogma y sustituirlo por el ideal moral. La religión no debe tener unas horas de enseñanza determinada porque debe aprovecharse cualquier ocasión para introducir el ideal moral. La religión debe estar presente en la escuela sin dogmatismos «porque es la expresión más elevada del sentimiento»¹¹.

Publicó en la Revista Estudio III, el 26 de febrero de 1915, un artículo sobre Pedagogía Social. En el artículo explica que la Pedagogía Social estudia la relación entre educación y comunidad. «Como ideal, se expresaría del modo siguiente: elevación de toda conciencia de la humanidad a la idea del humanismo»¹². La comunidad y no solo una parte, como es el individuo, es el fundamento y fin de la educación, pues, «El hombre solo llega a ser hombre en virtud de la comunidad»¹³. La comunidad es la que puede dar la categoría de lo humano al individuo, la escuela y, por tanto, la vida escolar, es el reflejo de una nación y de su época. Una percepción, es una determinada manera de comprensión que se forma dentro de la comunidad humana, se trasmite de generación en generación a modo de herencia espiritual, el lenguaje es el que nos hace accesibles a cada individuo la cultura adquirida por la humanidad en el proceso histórico y en la razón se enlaza todo el contenido de la conciencia de los individuos y su participación en todo lo espiritual de todo lo humano. Para la Pedagogía Social «individuo y comunidad son dos factores reales y opuestos, relacionados entre sí»¹⁴. No pueden existir el uno sin el otro, son abstracciones de una misma cosa, el individuo solo existe mediante la comunidad humana y la comunidad no puede darse sin individuos. El individualismo adolece de una falta de realidad porque considera real lo que es: una mera abstracción. Sociedad y comunidad son dos cosas distintas: la comunidad es una unión más íntima, la familia, por ejemplo, sin la cual el individuo no existe. En la sociedad los individuos se unen para realizar distintos fines y luego se separan, los individuos en ella piensan independientemente, aunque se interrelacionan esos mismos pensamientos en lo que antes hemos llamado la herencia espiritual; «La pedagogía Social [...] afirma que el individuo humano solo es y puede ser dado en la comunidad humana y mediante ella»¹⁵. Es decir es una concepción monista; la comunidad es una idea, existe solo en la conciencia de los individuos, como algo que debe ser, no como algo que es, como algo que adviene, que se desarrolla como un problema, y además, como un problema infinito. Lo que le interesa a la Pedagogía Social es trazar un camino infinito de la evolución de la comunidad humana. Cuando hablamos de educación, hablamos de la evolución de lo humano en el hombre. Podemos decir que el fin de la educación es la evolución «El verdadero problema

¹⁰ *Ibid.*, p. 162.

¹¹ *Ibid.*, p. 165.

¹² *Ibid.*, p. 167.

¹³ *Ibid.*, p. 168.

¹⁴ *Ibid.*, p. 170.

¹⁵ *Ibid.*, p. 170.

de la educación nos obliga a pensar siempre en un proceso infinito y, por tanto, en la comunidad como *idea*»¹⁶.

En el verano de 1915 participó como conferenciante en el Curso de Verano que se realizó en la Residencia de Estudiantes, organizado por el Centro de Estudios Históricos, con la conferencia que llevaba por título «La mujer en España».

El 24 de septiembre de 1915 finalizó la licenciatura de Filosofía y Letras con Premio Extraordinario de carrera en la sección de Filosofía.

María de Maeztu siguió realizando traducciones a pesar del cierre en 1916 de la sección de filosofía del Centro de Estudios Históricos, como la del inglés al español de los libros de Paul Monroe que conforman la *Historia de la Pedagogía*, el Tomo I en el año 1918, el Tomo II en 1924, el Tomo III en 1929 y el Tomo IV en 1930. En 1924 tradujo del alemán otro libro de Natorp: *Curso de Pedagogía*.

4. Cátedra de Pedagogía

La Junta de Ampliación de Estudios nombra a María de Maeztu como directora de la Residencia de Señoritas en Madrid el año de su fundación en 1915 y permanece como tal hasta 1936, año en el que se verá forzada al exilio. En 1926 se crea el Lyceum Club Femenino español, que se gesta en los salones de la Residencia de Señoritas. Ambos son instituciones claves en la historia de las mujeres españolas. Entre las socias fundadoras del Lyceum Club y en la Junta Directiva, figuran numerosas residentes y colaboradoras de la Residencia. María de Maeztu es su primera presidenta. Un hito importante en la defensa de la educación de las mujeres es también el Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias organizado por la Asociación Española de Mujeres Universitarias de la que Maeztu también formaba parte, que consiguen organizar en 1928 un congreso que se celebra en Madrid y al que vienen mujeres de muchos países diferentes y que consigue visibilidad de toda la prensa española. La Escuela de Señoritas de Madrid fue una impulsora de la educación de la mujer. En ella María de Maeztu llevó a la práctica una educación holística donde la educación física y el teatro eran igual de importantes que las clases de física y otras materias. Una educación que se puede considerar todavía en nuestro tiempo pionera, pues su intención no era la instrucción sin más, sino la educación de mujeres que aportasen un valor a la comunidad. La Residencia de Señoritas es para Maeztu la práctica más evidente de toda su visión teórica, la ejecución de su idea pedagógica.

Desde la visión que le aportaba el concepto de “Pedagogía Social” y la definición de cultura que se desarrolla en él, María de Maeztu defiende la igualdad de las mujeres. La Pedagogía Social afirma que el individuo humano solo puede ser dado en la comunidad humana y mediante ella, por lo tanto,

¹⁶ *Ibid.*, p. 172.

abre la puerta al feminismo, en cuanto a humanismo. Es con la teorización de María de Maeztu cuando este concepto adquiere un matiz político-social en su defensa de la educación de las mujeres. Para Maeztu el individuo solo existe en la comunidad, solo nos podemos referir a él como una abstracción, ya que son una y la misma cosa; ni la comunidad ni el individuo existen aislados, son factores reales y opuestos, relacionados entre sí. La Pedagogía Social afirma que el individuo humano solo puede ser dado en la comunidad humana y mediante ella, recordemos que es una concepción monística según Natorp. Maeztu argumentará que no puede ser negada esa condición de individuos a las mujeres, «Negárselo sería inmoral, sería tratarla como a cosa, como a ser extrahumano»¹⁷

Traza así el camino infinito de la evolución de la comunidad humana y teniendo en cuenta esa utopía educa en el presente para alcanzarla. La pedagogía es el medio por el que alcanzamos ese ideal. Es decir, para que el concepto de Pedagogía Social se articule tiene que partir de una utopía que proyecta un ideal, un fin al que poder dirigirnos. María de Maeztu estructura la Pedagogía Social en su libro escrito en el exilio *El problema de la Ética, la enseñanza de la Moral*¹⁸ con tres vertientes claras:

1. Como idea: elevar toda la conciencia de la humanidad a la idea del humanismo.
2. Como teoría: investigar las condiciones sociales de la educación.
3. Como problema práctico: educar al pueblo, a la masa, a todos los trabajadores para que realicen su obra, no como esclavos, sino como hombres libres que ayudan con su esfuerzo a la obra común de la cultura humana.

Ahora bien, ¿cómo amplía este concepto nuestra autora para defender la educación de la mujer? Ella describe la situación de la mujer como una víctima de la civilización que crearon los hombres a la que se le paga menos por su trabajo y se le cierran las puertas de gran número de profesiones. Así justifica ella cómo nace el movimiento feminista, en respuesta a ese agravio. A las mujeres que en él participan:

les guía un sentimiento moral, un anhelo de reforma, un ansia infinita de liberación humana. No se han detenido a pensar si el cerebro de la mujer pesa más o menos que el del hombre, sino que aceptan sus fuerzas, pocas o muchas, para ponerlas en la obra común de la defensa humana, y luchan por ella con la pasión ardiente de mujeres enamoradas. [...] Piden el reconocimiento de su ciudadanía como un medio de hacerse respetar de los hombres. Piden, o deben pedir, la participación en la cultura. Si cultura significa cultivo, trabajo, la mujer tiene derecho a participar de la cultura, esto es, en el trabajo. Negárselo sería inmoral, sería tratarla como a cosa, como a ser extrahumano, indigno de trabajar.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, p. 204.

¹⁸ M. de Maeztu, *El problema de la Ética, la enseñanza de la Moral*, Buenos Aires 1938.

¹⁹ A. S. Porto Ucha, R. Vázquez Ramil, *María de Maeztu*, p. 204.

María de Maeztu utiliza un concepto de cultura práctico que incita al individuo a ser un elemento activo en la obra de la cultura humana, solo así cumpliría su misión como partícipe de la obra común de la humanidad. El trabajo es el medio por el cual cada cual suma su aportación. Defendiendo desde este punto la igualdad de las mujeres y su derecho a aportar a esa obra común. Este concepto de cultura está derivado directamente del concepto de Pedagogía Social en el cual la comunidad es la creadora de una herencia espiritual conjunta. Maeztu reconocerá el sufragio como un medio para alcanzar fines como la reforma de las leyes; pero el sufragio nunca podrá ser un fin en sí mismo. E insistirá que el problema de la mujer a partir de la conquista del sufragio debía de plantearse desde el prisma de un problema cultural. Separando cuidadosamente dos aspectos claves: el de hecho y el de derecho; la ley y la costumbre. Y la costumbre no es adecuada para guiar la ley. La ley en este caso tiene que mirar a los ideales que queremos alcanzar y la pedagogía social debe ser nuestra herramienta y para trazar un programa educativo el individuo nunca se puede ver aislado, está inserto en una sociedad determinada, por eso la educación debe de mirar al conjunto de la sociedad buscando su bienestar. «pensar en el término Cultura (desde la pedagogía social) quiere decir cultivo de todas las facetas del espíritu, aún más las más pequeñas y humildes»²⁰.

Un decreto que se aprobó el 27 de enero de 1932 introduce por primera vez a la Pedagogía en la Universidad y el 1 de octubre de este mismo año María de Maeztu es nombrada Auxiliar temporal de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central con adscripción a las clases de Pedagogía e Historia de la Pedagogía, impartiendo clases martes, jueves y sábados. Maeztu permaneció durante cuatro años como Auxiliar, tenía sesenta alumnas y las clases universitarias suponían una nueva motivación para ella. El 27 de junio de 1936 recibió el encargo de la Cátedra de Pedagogía tras ser nombrado su titular, Luis de Zulueta, Embajador de España en la Santa Sede. Pero al comenzar la Guerra Civil nunca llegó a tomar posesión del puesto. La síntesis de su pensamiento como pedagoga, la redacta ya en el exilio. Está en un libro que edita con la Universidad de Buenos Aires donde ella será profesora de Pedagogía, el libro lo titula: *El problema de la Ética. La enseñanza de la Moral*, editado en 1938. En este libro María hace un repaso a las principales doctrinas pedagógicas que a ella le influyen a lo largo de su vida y expresa sus conclusiones trazando una guía para la docencia de la Moral.

Estudiar a María de Maeztu desde una perspectiva filosófica es reconocerla con toda la complejidad que su figura merece; es ahondar en recuperar el eco que nos han legado las supervivientes de la dictadura y profundizar en él: aquellas muchachas que la conocieron hicieron que sobreviviera su nombre, su recuerdo. La directora de la Escuela de Señoritas era una mujer que influyó en el espíritu de miles de mujeres alentándolas a estudiar y trabajar, a, como ella misma decía, colaborar en la obra común de la humanidad. Esa figura como

²⁰ *Ibid.*, p. 261.

defensora de los derechos de las mujeres, como pedagoga, llegó a nuestros días cuidada por nuestro hilo íntimo de la épica feminista. María de Maeztu merece que investiguemos para resarcir con un nudo el hilo que rompió el patriarcado con el borrado de nuestra épica anterior, esa desconexión histórica que sentimos generación a generación, las mujeres nos quedamos huérfanas una y otra vez, sin madre y sin hermanas mayores que nos guíen con su ejemplo. Cada generación debe volver a la lucha por reconstruir esa genealogía. Se ve avocada a hacer una reconstrucción de ejemplos de la excelencia; una reconstrucción del camino que trazan las pioneras tejiendo el hilo de las antecesoras para caminar sobre él.

Los diferentes ámbitos en los que María de Maeztu centró su trabajo en los años hasta el exilio, están interrelacionados con un objetivo común: reformar el ámbito cultural para que la mujer pudiera formar parte de la cultura humana en condiciones de igualdad, como un ser pleno, estudiando, trabajando y creando esa cultura con mayúsculas. Todos los ámbitos en los que participó están encaminados a facilitar el camino de lo que Carmen de Burgos llamó la Mujer Moderna, una mujer autónoma y libre, que escribe su propio camino.

Referencias

- Lastagaray Rosales, M^a J. 2015. *María de Maeztu Whitney, una vida entre la pedagogía y el feminismo*, Madrid, La Ergastula.
- Porto Ucha, A. S., Vázquez Ramil, R. 2015. *María de Maeztu. Una antología de textos*, Madrid, Dykinson.
- Urioste Azcora, C. 2020. *María de Maeztu. Feminismo, literatura y exilio*, Sevilla, Renacimiento.
- Maeztu, M. 1943. *Antología-siglo XX, prosistas españoles, semblanzas y comentarios*, Madrid, Espasa-Calpe.
- Maeztu, M. 1938. *El problema de la Ética, la enseñanza de la Moral*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.

Elena Jiménez Huertas
UNED
✉ ejimenez199@alumno.uned.es